

ИҚТИСОДИЁТНИ СОЛИҚЛАР ВОСИТАСИДА ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Тошматов Шухрат Амонович

*Мирзо Улдузбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети
иқтисодиёт фанлари доктори, профессор*

Аннотация. *Мазкур илмий мақола иқтисодиётни солиқлар воситасида тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятларини таҳлил этишига бағишланган. Хусусан, мақолада мавзуга оид классик ва замонавий назариялар шарҳи ва халқаро амалиёт келтирилган ҳамда бу соҳада мамлакатимизда амалга оширилган ислохотлар атрофлича кўриб чиқилган. Шунингдек, мақолада корхоналарнинг иқтисодий фаолиятига таъсир этувчи омиллар, улар ўртасидаги боғлиқликларни тадқиқ этиши, тўланган солиқлар ва солиқ тўловчилар сонидagi ўзгаришларни қийёсий таҳлили асосида асосий муаммолар баён этилиб, тегишли хулосалар ва илмий таклифлар ишлаб чиқилган.*

Калит сўзлар: *солиқлар, солиқ ислохотлари, даромад солиғи, иқтисодиёт, солиқ ставкалари, жисмоний шахслар, тартибга солиш, солиққа тортиш, инвестиция, корхоналар, бозор, имтиёзлар.*

Аннотация. *Данная научная статья посвящена особенностям регулирования экономики с помощью налогов. В частности, в статье представлен обзор классических и современных теорий и международная практика по данной теме, а также рассмотрены реформы, проводимые в нашей стране в данной сфере. В статье также формулируются основные проблемы, соответствующие выводы и научные предложения на основе исследования факторов, влияющих на экономическую деятельность предприятий, связей между ними, и сравнительного анализа в изменениях уплаченных налогов и количества налогоплательщиков.*

Ключевые слова: *налоги, налоговая реформа, подоходный налог, экономика, налоговые ставки, физические лица, регулирование, налогообложение, инвестиции, предприятия, рынок, льготы.*

Abstract. *This scientific article is devoted to the peculiarities of regulating the economy with the help of taxes. In particular, the article provides an overview of classical and modern theories and international practice on this topic, as well as examines the reforms carried out in our country in this area. The article also formulates the main problems, relevant conclusions and scientific proposals based on the study of factors affecting the economic activity of enterprises, the links between them, and a comparative analysis of changes in taxes paid and the number of taxpayers.*

Keywords: *taxes, tax reform, income tax, economy, tax rates, individuals, regulation, taxation, investments, enterprises, market, benefits.*

Кириш

Давлатчилик пайдо бўлган илк даврларда солиқлардан фақатгина давлат даромадларини шакллантиришнинг муҳим ва доимий манбаи сифатида фойдаланилган бўлса, ҳозирга келиб солиқлар иқтисодиётни тартибга солишнинг асосий унсури бўлиб хизмат қилмоқда.

Солиқ юки даражасининг иқтисодий фаолиikka тескари мутаносиблиги

солиқлар воситасида иқтисодиётни бошқаришда турли хил самарали маневрлардан фойдаланиш имконини беради. Солиқларнинг мажбурийлиги солиқлар воситасида иқтисодиётни тартибга солишда устунлик берса, иккинчи томондан солиқ тўловчиларнинг солиқларни яширишга бўлган интилишининг мавжудлиги туфайли солиқ назорати самарали ташкил этилмаганда етарли даражада натижага эришиб бўлмайди. Солиқларнинг бошқа мажбурий тўловлардан энг муҳим фарқли жиҳати эквивалентсизлик хусусиятидир. Ушбу хусусият солиқлар орқали иқтисодиётни самарали бошқариш учун давлат томонидан кўрсатиладиган “ижтимоий товарлар” (хизматларнинг) муносиб бўлишини талаб этади.

Солиқлар ёрдамида иқтисодиётни тартибга солиш ҳар қандай мамлакатнинг хўжалик ҳаётини, яъни ишлаб чиқариш таркиби, сармоя жамғариш, шахсий истеъмолни қамраб олади. Бундай тартибга солишдан кўзланган мақсад: корхоналарнинг ички ва ташқи иқтисодий фаолияти учун умумий мақбул солиқ муҳитини яратиш орқали сармоя ҳаракатининг тармоқ ёки минтақавий доирада устувор ривожлантиришни рағбатлантиришга йўналтиришдан иборат. Солиқлар ёрдамида тартибга солиш мамлакатда кенг миқёсда самара келтириши мумкин, аммо реал воқелик шароитида ишлаб чиқариш ҳар доим ҳам мазкур мамлакатнинг солиқ сиёсатида белгиланган зарур йўналишда ривожланавермайди. Чунки корхона ҳар доим фойдани максималлаштиришга интилади ва максимал иқтисодий фойда келадиган соҳага маблағларини йўналтиради. Агар солиқлардан берилган имтиёзлар бошқа соҳага пул тикиш натижасида олиниши мумкин бўлган иқтисодий фойдани қопласа, унда берилган солиқ имтиёзлари самарали деб баҳолаш мумкин бўлади.

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи

Ҳар қандай мамлакатнинг иқтисодий механизмини шакллантиришнинг методологик асоси иқтисодий манфаатлар тизими ҳисобланади. Бу тизимни муваффақиятли амалга ошириш мустақкам иқтисодий барқарорликнинг ва иқтисодий субъектларни самарали фаолият кўрсатишининг зарур шартларидан бири ҳисобланади. “Бозор механизми иқтисодий бўлганидан у манфаатдорликка ва иқтисодий масъулиятга асосланади. Ҳар бир иқтисодиёт иштирокчисининг ўз манфаати бор. Бозор механизми манфаатни юзага чиқариш орқали иқтисодий фаолликни таъминлайди” [1].

Иқтисодий манфаатлар тизими ягонадир, лекин ўз таркиби бўйича бир хил эмас. Иқтисодий манфаатларнинг қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин:

- корхона мулкдорининг иқтисодий манфаатлари;
- корхонада ишловчиларнинг иқтисодий манфаатлари;
- хўжалик юритувчи субъектлар иқтисодий манфаатлари;
- хонадон хўжалигининг иқтисодий манфаатлари;
- давлатнинг иқтисодий манфаатлари.

Корхона мулкдорининг ва ишчиларининг манфаатларини уйғунлашуви иқтисодий манфаатларнинг асосий омиллари ҳисобланади. Улар ўртасида вужудга келадиган зидиятларни ҳал қилиш мустақкам иқтисодий тенглик учун муҳим шароит ҳисобланади. Корхона мулкдори ҳам, ишчи ҳам ишлаб чиқаришни кенгайтиришдан, унинг даромадларини кўпайтиришдан, меҳнат унумдорлигини оширишдан манфаатдор бўлади. Корхона даромадларининг ўсиши ишлаб чиқаришнинг самарадорлигининг ошиши сифатида бу икки субъект манфаатларига жавоб беради. Корхонада янгидан яратилган қийматни адолатли тақсимлашга

эришиш орқали мулкдор ва ёлланма ишчининг иқтисодий манфаатлари ўртасидаги зиддиятни ҳал қилиш мумкин, бироқ, бунга давлатнинг аралашувисиз бевосита бозор механизми орқали эришиш мушкул. Солиққа тортиш базасини кенгайтириш учун давлат тадбиркор-капитал эгасининг манфаатини ва меҳнат қилиш имкониятига эга шахс-ишчи кучининг манфаатини ҳимоя қилишни кўзда тутувчи кенгайтирилган такрор ишлаб чиқаришни қўллаб-қуватлаш керак, бу асосан инвестиция фаолиятини рағбатлантириш орқали амалга оширилади. Солиқ дастаги орқали давлат иккала тарафнинг манфаатларини мувофиқлаштиришга қодир. Бундай солиқ дастакларига, энг аввало, солиққа тортишда инвестицион чегирмаларни жорий этиш, солиққа тортилмайдиган минимал иш ҳақи миқдорини белгилаш, турли солиқ имтиёзларини ўрнатиш кабиларни киритиш мумкин.

Корхона мулкдорининг ўз манфаатлари ҳам бир хил эмас ва зиддиятлидир. Кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш зарурати мулкдор томонидан олинган даромаднинг катта қисмини иқтисодий фаолиятни ривожлантириш учун келгусида инвестициялашга йўналтиришни талаб қилса, корхона мулкдорининг шахсий эҳтиёжларини ифода этувчи шахсий манфаатлари олинган даромаднинг катта қисмини ўз шахсий талабларини тўлақонли қондиришни кўзда тутуди. Даромаднинг инвестициялашга йўналтирилган қисми ва шахсий эҳтиёж учун фойдаланиладиган қисмининг нисбати кўплаб омилларга боғлиқ. Бу нафақат тадбиркорликни ривожлантириш учун юзага келган ижтимоий-иқтисодий шароитларга (конъюнктура ҳолати, риск даражаси ва ҳ.к.), балки мулкдорнинг моддий имкониятлари, шунингдек унинг иқтисодий фаоллигининг психологик сабабларига ҳам боғлиқ. Корхона фойдаси ва мол-мулкни имтиёзли солиққа тортиш ҳамда жисмоний шахсларни даромад солиғининг прогрессив шкаласи орқали давлат шахсий истеъмол учун фойдаланаладиган даромад улушининг оптимал нисбатини танлашга таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлади. Бундай ҳолатда берилган имтиёзлар ишлаб чиқаришни кенгайтиришни рағбатлантирмас экан, мулкдор юқори ликвидли бўлган ёки риск даражаси паст бўлган йўналишга маблағларини йўналтиради.

Шунингдек ёлланма ишчининг манфаатлари ҳам ўз моҳияти бўйича бир хил эмас. Ишчининг иқтисодий манфаатларининг зидлиги, истеъмол ва жамғаришга кетадиган даромаднинг нисбатидаги муаммолар билан боғлиқ. Айниқса, ишчи олаётган даромадлари жорий истеъмолини қондирмаса, ундирилаётган солиқлар улар иқтисодий фаоллигига салбий таъсир этади. Ишчилар олаётган даромадлари истеъмолдан ошиб жамғармага қандайдир қисми йўналтирилса, кейин солиқлар воситасида иқтисодий фаолликка таъсир этиш ҳақида сўз юритиш мумкин. Ёлланма ишчининг шахсий истеъмолини қондиролмайдиган даромадлардан энг паст ставкада солиқ ундирилганда ҳам у ижобий натижа бериши мушкул.

Турли хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий манфаатлари ҳам зиддир. Бозор иқтисодиёти шароитида исталган хўжалик фаолиятининг асосий мақсади имкон қадар катта миқдорда даромад олишдан иборат. “Даромад келтирмайдиган иш билан ҳеч ким шуғулланмайди. Тадбиркорликдан мақсад бой бўлиш, бунинг учун эса фойда топиш керак” [1]. Бу мақсадга эришиш учун хўжалик юритувчи субъектлар товарларни сотишдан кўпроқ даромад олиш ва арзон ресурсларни сотиб олиш бўйича бир-бирлари билан рақобатлашадилар. Турли хил йўналтирилган иқтисодий манфаатларнинг тўқнашуви бозор хўжалигининг бир меъёрда фаолият кўрсатишига тўсқинлик қилиши ва бу манфаатларнинг ҳал қилинмаганлиги иқтисодий таназулларни келтириб чиқариши

мумкин.

Хонадон хўжалигининг манфаатлари иқтисодий манфатлар тизимида ўзига хос аҳамиятга эга ҳисобланади. Бу ўзига хослик шундан иборатки, меҳнат бозори учун ишчи кучини вояга етказди (қайта ишлаб чиқаради) ва аксарият ҳолларда кундалик эҳтиёж учун зарур бўлган озиқ-овқат, айниқса деҳқончилик маҳсулотлари билан бозорни тўлдиришда асосий бўлинма бўлиб хизмат қилади. Шу нуқтаи назаридан жаҳонда кенг тарқалган тажрибага асосан хонадон хўжалигида етиштириладиган маҳсулотларга нисбатан солиқ имтиёзлари жорий этилади.

Давлат ва хўжалик юритувчи субъектларнинг иқтисодий манфаатлари ўзаро муносабатда бўлади, бироқ ҳар доим ҳам мос келавермайди. Давлат жамият манфаатларини қўллаб-қувватлашга қаратилган ижтимоий-иқтисодий сиёсатни амалга ошириш учун етарли даражада пул маблағларига эга бўлиши керак, бу ўз навбатида мамлакатнинг ривожланиш даражаси юқори бўлмаган, даромадлар кам бўлган шароитда солиққа тортишнинг юқори даражасини белгилашни тақозо этади. Тадбиркор, аксинча, унинг фойдасини камайишига олиб келувчи солиқ харажатларининг камайтирилишидан манфаатдор бўлади. Янгидан яратилган қийматнинг солиқлар воситасида давлат бюджетига ундириладиган қисми ва корхона тасарруфида қоладиган қисми ўртасидаги оптимал нисбатнинг мувофиқлаштирилмаслиги давлатнинг ижтимоий-иқтисодий дастурларини тўлиқ амалга оширишга ёки тадбиркорнинг иқтисодий рағбатларини камайишига, ўз навбатида бу иқтисодий фаолликнинг пасайишига олиб келиши мумкин. Давлат иқтисодиётни солиқлар воситасида тартибга солишда солиқ юкининг оптимал чегараси белгилаш орқали бу масалани ижобий ҳал қилиши мумкин.

Республикада корхоналарнинг иқтисодий фаоллигига қайси омилнинг таъсири юқори эканлигини таҳлил этиш мақсадида 795 та тадбиркорлик субъектларидан “Сизнинг фикрингизча корхонанинг иқтисодий фаоллигига қайси омил кўпроқ таъсир этади?” деган сўровга берган жавоблари натижаларининг кўрсатишича танланган 7 та омилдан солиққа тортиш кўпроқ аҳамиятга эга эканлигини таъкидлашган.

1-расм. Корхоналар иқтисодий фаоллигига таъсир этувчи омиллар бўйича

Ўтказилган сўров натижалари [2].

Сўров натижаларидан кўришиб турибдики сўров ўтказилган корхоналардан 307 таси, яъни 38,6 фоизи солиққа тортишни улар иқтисодий фаоллигига таъсир этувчи муҳим омил деб ҳисоблашади, кейинги ўринда 26,8 фоизли кўрсаткич билан буюртмачиларнинг тўлов қобилияти омили турибди. Энг паст омил сифатида эса банк кредити фоизларининг юқорилиги омили эътироф этилган.

Ушбу сўров натижаларидан келиб чиқиб қуйидаги хулосага келиш мумкин: давлат солиқлардан корхоналарнинг иқтисодий фаоллигини тартибга солишда муҳим дастак сифатида фойдаланиши зарур, қайсики бу иқтисодиётни ривожлантиришдек муҳим вазифани барқарор амалга оширилишида ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қилади. Демак, солиқ сиёсатини такомиллаштиришнинг асосий мақсади энг аввало корхоналар иқтисодий фаоллигини ривожлантиришга қаратилган солиқ ислохотларини олиб бориш билан белгиланиши керак, чунки бу ислохотлар иқтисодий ўсиш жараёнларини тезлаштиришга замин яратувчи бўлиб ҳисобланади. Маълумки, бозор иқтисодиёти шароитида давлат ва хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар асосан давлат бюджетига солиқларни йиғиш орқали амалга оширилиб борилади. “Чунки бозор иқтисодиёти шароитида иқтисодий сиёсатни амалга оширишнинг энг маданийлашган, энг табиий ва энг соғлом йўли ҳақиқатдан ҳам солиқлардир. Буни жаҳон тажрибаси яққол кўрсатиб турибди. Бу нарсанинг худди шундай эканлиги жаҳоннинг энг ривожланган мамлакатларида ҳам узил-кесил эътироф этилган” [3].

Солиқлардан корхоналар иқтисодий фаоллигини тартибга солишда самарали фойдаланилмаса, уларнинг иқтисодий фаоллигига тўсқинлик қилувчи, унга салбий таъсир этувчи биринчи омилга айланиб қолиши мумкин. Бунда нафақат корхоналар томонидан бевосита тўланаётган солиқларнинг салбий таъсири тушунилиши керак, бунда солиқларни йиғиш ва ташкил этиш билан боғлиқ жараёнларни ўз ичига олувчи солиқ маъмурчилигини такомиллаштиришни ҳам кўзда тутиш керак. Масалан, бунда солиқларнинг ҳисобланиши ва тўлаш муддатларидаги муаммолар ҳам корхоналар иқтисодий фаоллигига салбий таъсир этади. Шу сабабли ҳам охириги йилларда мамлакатимизда солиқ маъмурчилигини такомиллаштириш масаласига кенг эътибор қаратилмоқда. Бунинг яққол мисоли сифатида 2019 йилда республикаимизда Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегиясининг қабул қилиниши ҳамда унинг мақсади сифатида иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини оширишнинг муҳим омили сифатида тадбиркорлик субъектлари ва инвесторлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш, шунингдек, солиқ солиш жараёнларини автоматлаштирган ҳолда, давлат солиқ органларида замонавий йўналтирилган сервис солиқ хизматлари кўрсатишни ташкил қилиш белгиланганлигини келтириш мумкин. Ушбу стратегиянинг устувор йўналишлари бўлиб: Солиқ сиёсатини такомиллаштириш ва иқтисодиётда хуфиёна айланма даражасини қисқартириш, Хизмат кўрсатишга йўналтирилган солиқ хизматларини ривожлантириш, Солиқ таваккалчиликларини баҳолаш тизимини жорий қилиш ва солиқ ҳисобини такомиллаштириш, Давлат солиқ хизмати органлари фаолиятини янада такомиллаштириш, Давлат солиқ хизмати органларида коррупцияга қарши курашиш механизмларини ривожлантириш йўналишлари ҳисобланади [4].

Ғарб иқтисодий назариясида солиқ юкининг ўзгаришларини корхоналар фаолиятига, уларнинг иқтисодий фаоллигига таъсирини моделлаштиришда кенг тажрибалар тўпланган. XX асрнинг иккинчи ярмида америкалик иқтисодчи

А.Лаффер солиқ юки ва давлат даромадлари ўртасидаги алоқани характерловчи қонунийлик мавжуд деган фикрни илгари суради. Турли мамлакатларнинг статистик маълумотларини умумлаштириб, у шундай хулосага келдики, солиқ ставкаларини камайтириш ишлаб чиқаришнинг ва иқтисодий фаолликнинг ўсишини рағбатлантиради. Камроқ ставкада давлат кўпроқ даромад олади, чунки юқори солиқлар ишлаб чиқаришни бўғиб қўяди, корхонанинг айланма маблағлари ва инвестицияларидан маҳрум қилади. Бу қонунийлик Лаффернинг эгри чизиғи билан ифода этилган (2-расм).

Ушбу эгри чизиқ бўйича солиқ ставкасининг энг оптимал даражасини яъни солиқ ставкасини максимал даражада солиқ тушумига эга бўлиш мумкин бўлган чегарасини аниқлаш масаласи ҳар бир мамлакатнинг ривожланиш даражаси, иқтисодий шарт шaroитлари ва ҳатто менталитетидан келиб чиқиб турли хил бўлиши мумкин. Буни аниқлаш учун биринчи навбатда амалда бўлган солиқнинг ҳақиқий юки ($r_{\text{ҳак}}$) қайси зонада эканлиги аниқлаб олинishi зарур.

2-расм. Лаффер эгри чизиғи [5].

Агар ҳақиқий солиқ юки оптимал солиқ юкидан паст бўлса ($r_{\text{ҳак}}^1 < r_{\text{мак}}$) солиқ ставкаларини ошириш орқали солиқ тушумларини кўпайтириш мумкин бўлади, агар ҳақиқий солиқ юки оптимал солиқ юкидан юқори бўлса ($r_{\text{мак}} < r_{\text{ҳак}}^2$) солиқ ставкаларини пасайтириш зарур бўлади. Бу ҳақда «эгри чизиқ асосида ётувчи фундаментал ғоя..., - дейди Лаффер, - шунинг билдирадигани, солиқ ставкалари қанчалик юқори бўлса, шахсларда бош тортиш учун шунчалик кучли ундайдиган сабаблар бўлади. Одамлар солиқ тўлаш учун ишламайдилар» [6].

Шу ўринда таъкидлаш керакки, солиқлар - бу пул тушумлари, яъни солиқ - бу пул, шунинг учун уни доим яширишга мойиллик мавжуд бўлган ва бўлади. Чунки ҳеч ким ўзининг пулини бошқага бекордан-бекорга бериб қўйишни истамагани учун, имкони борича солиқдан қочишга, уни тўламасликка ҳаракат қилади. Демак, солиққа тортиш тизими шундай ташкил этилиши керакки, ундан қонуний ва ноқонуний қочиш имкониятлари минималлаштирилсин. «...солиқлар қанчалик паст даражада бўлмасин, ҳеч кимга, ҳеч қачон ва ҳеч қаерда ёққан эмас. Муҳими, солиқлар асосли, барқарор, мослашувчан бўлиши, маҳсулот ишлаб чиқарувчининг қўлини боғлаб қўймаслиги, чўчитиб юбормаслиги, аксинча, уни рағбатлантириши зарур. Солиқлар корхоналарнинг тадбиркорлиги ва ташаббускорлигини ҳар томонлама рағбатлантириши лозим» [7]. Агарда тадбиркор даромад олиш

истикболларини кўрмаса ёки бозорда корхоналар самарали фаолият юритаётиб, юқори ва прогрессив солиқлар кўринишидаги кучли тўсиққа тўқнаш келса, унинг иқтисодий фаоллиги пасаяди, тадбиркорни ишлаб чиқаришга жалб қилиш борасидаги барча саъй-ҳаракатлар беҳуда кетади.

А.Лаффернинг фикрича, солиқ юки нолдан 100% томон ўсиб бориш жараёнида, солиқ тушумлари дастлаб нолдан муайян даражагача ортади, кейин эса кескин тушиб кетади. 100% ставкада солиқ тушумлари нолга тенглаштирилади, чунки бундай солиқ ставкаси амалда конфискацион характерга эга ва солиқ тўловчиларнинг турли ишлаб чиқариш фаолиятини тўхтатади. “Кўп йиллик солиқ тарихига эга бўлган мамлакатларнинг тажрибасига кўра, солиқлар орқали солиқ тўловчилар даромадларининг 40 фоиздан ортиқ қисми бюджетга олиб кўйилмаслиги керак. Агар бу кўрсаткич 40 фоиздан ошса, у ҳолда корхонанинг пул оқими сезиларли даражада заифлашади ва бунинг натижасида корхонанинг бюджет олдидаги тўловларини амалга ошириш қийинлашади” [8].

Шунга ўхшаш ҳолатга йўл кўймаслик тўғрисида классик мактабнинг вакиллари А. Смит ва Д. Рикардо илгарироқ огоҳлантирганлар. Масалан, Д.Рикардо “Солиққа тортишнинг ўсиши ёки ҳукумат харажатларининг кўпайиши билан, агар халқ бунга мос равишда ўз капитал ва даромадларини оширмаса, халқ фойдаланадиган қулайликлар сони камайиши керак. Ҳукуматнинг вазифаси жамғаришга бўлган интилишларни рағбатлантиришдан иборат бўлиши керак. У ҳеч қачон капиталга тушадиган солиқларни жорий этмаслиги керак. Агар бундай қилмас экан меҳнатни сақлаб туриш учун мўлжалланган фондга таъсир этади ва бу билан мамлакатнинг келажакдаги ишлаб чиқаришини камайтиради” - деб таъкидлаган [9].

Буюк Британияда солиқ ставкаларини тушириш бўйича худди шунга ўхшаш сиёсат 1979 йилдан бошлаб М. Тэтчер бошчилигидаги ҳукумат томонидан олиб борилган. Ислохотлар йилларида иш ҳақидан даромад солиғи ставкаси 33 дан 20% гача ва корпорацияларнинг даромад солиғи 52 дан 35% гача босқичма босқич камайтирилган. Айтиш жоизки “паст даражадаги солиқлар – юқори даражадаги иқтисодиёт – паст кўламдаги хуфёна иқтисодиёт” деган постулат доим ҳам ўзини оқлайвермайди, масалан Америкада Президент Р.Рейган маъмурияти бошчилигида 80-йилларда олиб борилган иқтисодий ислохотлар (рейганомика) даврида солиқ ставкаларининг пасайтирилиши ўзининг юқори самарасини бермади, солиқ тушумлари камайиб кетди, бюджет тақчиллиги ошди ва ҳатто 1986 йилда жамғариш нормаси энг паст даражага 3,9 % тушди, қизиқарлиси иқтисодиётнинг хуфёна сектори улуши камаймади [10].

Иқтисодиётда рейганомика деб аталадиган (1981-1989 йй.) даврда амалга оширилган солиқ ислохотлари АҚШ тарихидаги энг йирик ислохотлар қаторига кўшилади. Бунда асосан жисмоний шахсларнинг даромад солиғини пасайтирилиши ва корпорациялар тўлайдиган солиқни камайтириш, асосан улар инвестицион фаоллигини ошириш учун тезлаштирилган амортизацияни кенг қўллашни кўзда тутди. Ушбу солиқ ислохотлари натижасида 1981-1986 йиллар давомида тахминан 750,0 млрд доллар миқдорида маблағларнинг 80 фоизи жисмоний шахслар ихтиёрида қолдирилиши, 20 фоизи корпоратив сектор ихтиёрида қолиши режалаштирилган эди, бунинг ҳисобига иқтисодиётнинг ривожланишига ижобий таъсири келиб чиқиши башорат қилинган эди. Мазкур ислохотлар 1980 йиллардан кейинги инқирозли даврда қабул қилинганлиги ва иқтисодий субъектларнинг иқтисодий фаоллиги сустлашган даврга тўғри келганлиги туфайли қутилган

самарани бермади, умумий ҳисобда айнан шу ислоҳот оқибатида солиқ тушумларидаги камайишлар ЯИМнинг 2,89 фоизи миқдорида ташкил этди [11].

1-жадвал

1981-1987 йилларда АҚШда амалга оширилган солиқ ислоҳотларининг рағбатлантирувчи ва фискал самаралари, ЯИМ га нисбатан фоизда [12]

Солиқ ислоҳотлари	Рағбатлантирувчи (-) ёки фискал самара (+)
Рағбатлантирувчи солиқ ислоҳотлари	
“Иқтисодий солиқлар орқали қайта тиклаш тўғрисида”ги Қонун 1981 й.	- 2,89
“Фоизлар ва дивидендларни тенг солиққа тортиш тўғрисида”ги Қонун 1983 й.	- 0,05
Фискал солиқ ислоҳотлари	
“Солиққа тортиш ва молиявий жавобгарлик тўғрисида”ги Қонун 1982 й.	+ 0,98
“Йўл жамғармасига ажратмалар тўғрисида”ги Қонун 1982 й.	+ 0,09
“Ижтимоий таъминот тизимидаги ўзгаришлар тўғрисида”ги Қонун 1983 й.	+ 0,21
“Бюджет тақчиллигини камайтириш тўғрисида”ги Қонун 1984 й.	+ 0,39
“Консолидациялашган бюджет тўғрисида”ги Қонун 1985 й.	+ 0,05
“Солиқ ислоҳотлари тўғрисида”ги Қонун 1986 й.	+ 0,05
“Консолидациялашган бюджет тўғрисида”ги Қонун 1987 й.	+ 0,26
Нативавий самара	- 0,91

Давлат бюджети тақчиллигини камайтириш мақсадида кейинги 1982 йилдан бошлаб ва келгуси даврларда бюджет даромадларини оширишга қаратилган фискал ислоҳотлар амалга оширилиб борилди. Бундай чоралар сифатида 1982 йилда “Солиққа тортиш ва молиявий жавобгарлик тўғрисида”ги ва “Йўл жамғармасига ажратмалар тўғрисида”ги Қонунлар қабул қилинган бўлса, кейинги йилларда “Ижтимоий таъминот тизимидаги ўзгаришлар тўғрисида”ги, “Бюджет тақчиллигини камайтириш тўғрисида”ги, Консолидациялашган бюджет тўғрисида”ги, “Солиқ ислоҳотлари тўғрисида”ги Қонунлар қабул қилинди. 1981-1987 йиллардаги АҚШда амалга оширилган рағбатлантирувчи ва фискал солиқ ислоҳотлари нативавий ҳисобга солиқ тушумларидаги камайишлар ЯИМнинг 0,91 фоизи миқдорида бўлиши олиб келган.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқот давомида илмий абстракция, индукция ва дедукция, эксперт баҳолаш, сўров ўтказиш, монографик тадқиқот, статистик гуруҳлаш, қиёсий ва тизимли таҳлил каби усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистонда ҳам 2018 йилдан бошлаб солиқ ставкалари пасайтириш бўйича туб ислоҳотлар бошланди. Бунда кенг жамоатчилик муҳокамасидан ўтган “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси”нинг қабул қилиниши муҳим аҳамиятга эга бўлди. Мазкур концепциянинг асосий йўналишлари этиб қуйидагилар белгиланди:

иқтисодийта солиқ юкининг даражасини камайтириш, шунингдек, солиқ солишнинг соддалаштирилган ва умумбелгиланган тизими бўйича солиқларни

тўлайдиган хўжалик юритувчи субъектлар ўртасидаги солиқ юки даражасидаги номуносибликларни бартараф этиш;

солиқларни унификация қилиш орқали уларнинг сонини оптималлаштириш, шунингдек, ўхшаш солиқ солиш базасига эга бўлган солиқларни бирлаштириш, солиқ ҳисоботларини қисқартириш ва соддалаштириш, операцион харажатларни минималлаштириш;

макроиқтисодий вазиятнинг барқарорлигини, Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети ва унинг даромадларини шакллантиришнинг мустаҳкамлигини таъминлаш;

солиқ қонунчилигини соддалаштириш, солиқ муносабатлари соҳасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардаги қарама-қаршиликлар ва зиддиятларни бартараф этиш, инсофли солиқ тўловчиларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини кучайтириш;

солиқ солиш масалаларини тартибга соладиган ҳаволаки нормалар ва қонун ости ҳужжатларини максимал даражада чеклаган ҳолда, солиқ қонунчилигининг барқарорлигини ҳамда Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси нормаларининг тўғридан-тўғри амал қилишини таъминлаш, шу жумладан кодексида солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар ставкаларининг миқдорларини белгилаш;

хорижий инвесторлар ва инвестициялар учун қулай режимни сақлаб қолиш, уларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва ишончли ҳуқуқий ҳимоялаш;

солиқ назоратининг шакл ва механизмларини, шу жумладан солиқ солиш объектлари ҳамда солиқ тўловчиларни янада тўлиқ қамраб олиш ва ҳисобини таъминлайдиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш ҳисобига такомиллаштириш, трансфер нархларни шакллантириш билан боғлиқ операцияларга солиқ солиш тартибини жорий этиш [13].

Ушбу концепцияда кўзда тутилган йўналишлардан келиб чиқиб 2019 йилдан жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг прогрессив ставкалари бекор қилиниб, 12 фоизли ягона ставкаси жорий этилди. Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи мисолида амалга оширилган солиқ ислоҳотларининг натижаларини аниқ маълумотлар асосида таҳлил қиламиз. Мамлакатимиз Давлат солиқ хизматининг расмий маълумотларига кўра, жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи тўловчилар сони 2018 йилда 3921609 нафарни ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб, 780831 нафарга кўпайгани ҳолда 4702440 нафарни ташкил этган. Шунга мос равишда жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи тушуми ҳам 2018 йилда 6423 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, 2019 йилга келиб, 197 фоизга ошгани ҳолда 12668 млрд. сўмни ташкил этган [14].

Маълумотларнинг кўрсатишича таҳлил этилаётган даврда даромад солиғи тўловчи жисмоний шахслар сони ва улар томонидан тўланган даромад солиғи устун даражада ўсиш тенденциясига эга. Жисмоний шахслар даромад солиғи тушумлари 2017 йилда 4,88 трлн сўмни ташкил этган бўлса, 2023 йилга келиб 29,92 трлн сўмга етган, яъни 6 баробардан кўпроққа ошган, қайсики ушбу даврда жами бюджет даромадлари 4,8 баробарга, Давлат солиқ қўмитаси бўйича солиқ тушумлари 4,4 баробарга ошган. Бу бир неча омиллар ҳисобига юз берган даромад солиғи тўловчи жисмоний шахслар сонининг ошиши ҳисобига, реал даромадларнинг ошиши ҳисобига, энг муҳими солиқ ставкасининг ягона 12 фоиз миқдорида ўрнатилиши ҳисобига ва бошқа омиллар ҳисобига ошган бўлиши мумкин.

**2017-2023 йилларда жисмоний шахсларнинг даромад солиғи бўйича тушумлар
ва солиқ тўловчиларининг ўзгариш динамикаси**

№	Кўрсаткичлар	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Даромад солиғи тўловчи жисмоний шахслар сони, минг киши	4128,8	3921,6	4702,4	4615,9	4827,6	5107,2	5536,5
2	Жами бюджет даромадлари, трлн сўм	48,2	77,57	112,16	132,94	164,8	201,86	231,72
3	Давлат солиқ кўмитаси бўйича солиқ тушумлари, трлн сўм	37,7	54,2	83,3	103,6	127,9	148,4	165,9
4	Жисмоний шахслар даромад солиғи (ЖСДС) тушуми, трлн сўм	4,88	6,42	12,7	15,14	18,92	24,28	29,92
5	ЖСДСнинг жами бюджет даромадларидаги улуши	10,12	8,28	11,32	11,39	11,48	12,03	12,91
6	Улушнинг ўзгариши	-	-1,85	3,05	0,07	0,09	0,55	0,88
7	ЖСДСнинг Давлат солиқ кўмитаси бўйича солиқ тушумларидаги улуши	12,94	11,85	15,25	14,61	14,79	16,36	18,03
8	Улушнинг ўзгариши	-	-1,10	3,40	-0,63	0,18	1,57	1,67

2023 йилда чоп Давлат солиқ хизмати идораларининг маълумотларида жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғидан бюджетга 29,9 трлн сўм маблағ келиб тушиб, 2022 йилга нисбатан 5,6 трлн сўм ёки 23 фоизга ошди. Тушумлар динамикасига ижобий таъсир этган омиллар:

- умумий иқтисодий ўсиш фонида меҳнатга ҳақ тўлаш фондининг ошганлиги (+2735,2 млрд сўм);
- қонунчиликдаги ўзгариш ва иш ҳақини ошиши ҳисобига (+1615,6 млрд сўм);
- яширилган иш ўринлари ва норасмий ойлик иш ҳақининг легаллаштирилиши (+1263,8 млрд сўм) ҳисобига юз берганлиги қайд этилган¹.

жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғининг ягона ставкасининг 2019 йилдан бошлаб қўлланиши бўйича амалга оширилган таҳлиллардан шундай хулоса қилиш мумкинки, умуман олганда мазкур ислохотлар ҳам даромад солиғи тўловчиларга ва давлат бюджети даромадларига ижобий таъсир этган. Биринчи ҳолатда ушбу солиқни тўловчиларнинг аосий қисмида солиқ юки кескин камайган, иккинчи ҳолатда солиқ базаси кенгайиши, хуфёна иқтисодиётдан расмий иқтисодиётга ўтувчилар сони ортган. Бу албатта амалга оширилган ислохотнинг самарасини кўрсатиб турибди.

Хулоса ва таклифлар

Мухтасар қилиб таъкидлаш мумкинки, солиқ тўловчи манфаати ва давлат манфаатларини оқилона ҳал қилиш мураккаб ва назарий жиҳатдан олганда мумкиндир, лекин амалий жиҳатдан бутунлай, тўлиқ ечимини топиш мумкин бўлмаган муаммодир. Буни Лаффернинг эгри чизиғи ёй шаклига эга эканлигидан

¹ <https://soliq.uz/page/elektron-brosyuralar-2>

келиб чиқиб, энг яхши иқтисодий кўрсаткич солиқ ставкалари энг паст бўлганида ёки энг юқори бўлганида эмас, балки улар оптимал бўлганида эришишишни кўрдик. Жуда паст ставкаларнинг қўлланиши солиқ тўловчи манфаатига мос келса-да, лекин бунинг оқибатида бюджет даромадларига кескин салбий таъсир кўрсатади, жуда юқори ставкаларнинг қўлланиши иқтисодий фаолликни буғиб кўяди ёки хуфёна иқтисодиётга ўтиб кетишга мажбур қилади. Бундан ташқари юқорида таъкидлаганимиздек, барча давлатлар учун ягона андоза йўқ, оптимал солиқ ставкаларини белгилаш бўйича ислохотлар натижаси мамлакатдаги вужудга келган иқтисодий ҳолат, шарт-шароитлар: мулк таркиби, меҳнат унумдорлиги, солиқ маъмурчилиги, иқтисодий ривожланиш даражаси, жаҳон бозорига интеграцияси ва жараёнлар билан боғлиқдир. Ўз навбатида солиқ тизимини ислох қилиш бошқа ижтимоий-иқтисодий соҳаларда ҳам ислохотларни олиб боришни талаб этадиган жараёнлардир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Иқтисодиёт назарияси. А.Ўлмасов, А.В.Ваҳобов.-Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси Бош тахририяти, 2006.-179 бет.
2. Тошматов, Ш. "Корхоналарни ривожлантиришда солиқлар роли." Т.: “Fan va texnologiya” 204 (2008).
3. Маликов Т.С. Солиқлар ва солиққа тортишнинг долзарб масалалари. - Т.: Академия, 2002. - 204 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 июлдаги ПҚ-4389-сон қарори билан тасдиқланган “Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш стратегияси”.
5. Волобуев В. П. «Кривая Лэффера» - концепция и реальности политики // Мировая экономика и международные отношения. 1984. № 11. С. 119–125.
6. Кравченко И.А. Налоговые реформы 80-х гг. В США: социально-экономический аспект. – М.: НИФИ, 1989. – С. 9.
7. Каримов И.А. Хавфсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т.10 – Тошкент, “Ўзбекистон”, 2002. – 210 б.
8. Солиқлар ва солиққа тортиш. Ўқув қўлланма А.Жўраев, Ш.Тошматов, О Абдурахмонов NORMA 184, 2009.
9. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Сочинения, том I. Государственное издательство политической литературы. М.: - 1955.- С. 131.
10. Налоги и налогообложение. / под ред. И.А.Майбурова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 65 с
11. U.S. Department of the Treasury. Tempalski J. Revenue Effects of Major Tax Bills. OTA Working Paper 81. Revised September 2006. P. 17. Available at: <https://www.treasury.gov/.../tax.../tax.../Documents/WP-81.pdf> (accessed: 15.04.2018).
12. Kozma G. Economic Effects of Tax Cuts in the Reagan Administration. Literature review // Public Finance Quarterly, 2013, Vol. 58, No.4, p. 408.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.06.2018 йилдаги ПФ-5468-сон “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги Фармони.
14. Давлат солиқ хизмати. Йил яқунлари. 2019 йил. <https://soliq.uz/storage/files/May2020/2c918089721802760172183236730002.pdf>.

15. Барикян, З. А. Графические интерпретации и вариации кривой Лаффера// Молодой ученый. - 2020. - № 32 (322). - С. 74-78.

16. Гиясов С.А. Эффективное использование налогового механизма в развитии инновационной экономики. (Монография). - Т.: «Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi». 2022, 294 с.

17. Ниязметов И.М. Солиқ юқини оптималлаштириш: назария, услубият ва амалиёт //Scienceweb academic papers collection. – 2016

18. Тошматов Ш. А. Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография //Т.: «Молия». – 2012. – Т. 160.

19. К.Яхёев. Солиққа тортиш назарияси ва амалиёти. – Т.:Меҳнат. 2000 й.

20. Тошматов Ш. А. Иқтисодий ривожлантириш ва либераллаштиришда давлат бюджети даромадлари манбаларини кенгайтириш йўналишлари //Ўзбекистонда молия секторини ривожлантиришнинг устувор йўналишлари. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. – 2017. – Т. 10. – С. 27-28.